

Fen Bilimleri Ders Kitapları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Studies on Science Textbooks Review of Studies

İlhan KARACA¹ Mehmet Ali KOÇAK² Recep ÇETİN³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-9616-8021, Aksaray, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-5447-7976, Aksaray, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-3247-0117, Aksaray, Türkiye

ÖZET

Ders kitaplarının çeşitli yönlerden incelendiği bir çok makale bulunmaktadır. Bu çalışmada da 2002-2022 yılları arasında yayınlanan Fen Bilgisi ders kitapları konulu makale çalışmalarının ayrıntılı incelenmesi amaçlanmaktadır. Dergi park sitesinden ulaşılan ders kitapları konulu 73 makalenin çalışma yılı, çalışma yöntemi, çalışmanın alanına göre dağılımı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Nitel bir çalışma olup doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 2017 yılında en fazla makale çalışması yapılmış olup 2010 dan sonra yapılan çalışma sayısında bir artış vardır. Çalışmalar da en fazla doküman analizi kullanılmış ve ders kitabının en çok konu, kazanım yada içerik yönüyle incelendiği tespit edilmiştir. Bu çalışmayla fen bilgisi ders kitaplarının hangi yönleriyle ele alındığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da hangi yönlerinin incelenebileceğine dair araştırmacılara fikir sunması beklenmektedir

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Ders Kitabı, Doküman Analizi

ABSTRACT

There are many articles examining textbooks from various aspects. In this study, it is aimed to examine in detail the articles on Science textbooks published between 2002 and 2022. An attempt was made to determine the distribution of 73 articles on textbooks accessed from the journal park website according to study year, study method, and field of study. This study is a qualitative study and document analysis method was used. According to the results of the study, the highest number of articles were studied in 2017, and there is an increase in the number of studies after 2010. In the studies, document analysis was mostly used and it was determined that the textbook was examined mostly in terms of subject, outcome or content. With this study, it was determined which aspects of science textbooks were discussed. Accordingly, it is expected to provide researchers with ideas about which aspects can be examined.

Keywords: Science, Textbook, Document Analysis

GİRİŞ

Eğitim insanlığın varoluşundan beri sistemli ya da systemsiz bir şekilde devam eden, bireylerde davranış değişikliği meydana getiren bir süreçtir. Eğitim ile bireyler hayatlarını kolaylaştırıcı bilgi ve davranışlar edindikleri için bireyler için son derece önemlidir. Bu sebeple ilk çağlardan beri bireyler kendileri ve çocukları başta olmak üzere çevresindekilerle sürekli olarak tecrübe ve deneyim paylaşımı şeklinde davranış, hareket, iletişim, üretme, korunma, avlanma gibi eylemler için bilgi alış verişi içerisinde olmuşlardır. Eğitim, bireyin içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlamayı ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan davranışlarında istenilen değişiklikleri oluşturma etkinliği ve sürecidir. Eğitim süreci içinde bireyin okulla karşılaştığı dönem olan ilköğretim dönemi en önemli aşamadır.

Eğitim sistemi içinde ders kitapları ile ilgili Sadoski, 2001. Stern ve Roseman (2004), öğretmenlerin alan tecrübelerinin haricinde öğretim süreçlerinde en çok önemsedikleri ve güvendikleri kaynağın ders kitapları olduğunu ifade etmişlerdir

Milli Eğitim Bakanlığının Ders Kitapları ve Araçları Yönetmeliğine göre ders kitapları:” Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacıyla kullanılan basılı eserdir.” şeklinde tanımlamıştır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2004). Oğuzkan’a(1993) göre ise belli ölçütler ile incelenmiş olan ve derslerde kullanılması için öğretmen ve öğrencilere tavsiye edilen kitaplardır. Ders kitapları ülkemizde okullarda uygulanan eğitim öğretim faaliyetlerinin temel kaynak materyalidir. Ders kitapları her ders için o dersin

Citation: Karaca, İ., Koçak, M. A. & Çetin, R. (2024). “Fen Bilimleri Ders Kitapları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi”, International QMX Journal, 3(11), 2226-2231. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

programına uygun olacak şekilde ya bakanlıkça ya da bakanlığın görev verdiği yayın evleri aracılığı ile ve talim terbiye kurulunun onayı ile okutulmaktadır (MEB, 2004).

Mili eğitim genel amaçlarının ve öğretim programları kazanımlarını öğrencilerin edinmesi ders kitapları kullanılarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Ders kitapları öğrenen ve öğreten kişilerin kolaylıkla ulaşabildikleri, bireysel öğrenmeye de uygun olan, bilginin aktarıldığı kaynaklardır. Chiappetta, Fillman ve Sethna (1991)'a göre, fen bilgisi kitaplarında, derslerde çok fazla miktarlarda bilgi birikimini öğrenciye sunmak amaçlanmaktadır. Bu da, öğretmenlerin ders müfredatlarını bu amaca uygun bir şekilde düzenlemelerini ve öğrencilerin bilimsel girişimi bu biçimde algılamalarını sağlamaktadır. Fen bilimlerinde de öğrencilerin edindikleri bilgilerin niteliğini belirleyen en temel kaynak ders kitaplarıdır (Işık, 2008). Soong ve Yager (1993), eğitim ortamlarında kullanılan ders kitabının, o okuldaki fen bilgisi öğretiminin durumunun anlaşılmasında önemli bir gösterge olduğu yorumunda bulunmuşlardır.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki fen bilimleri eğitiminde amaca ulaşamamakta, öğrenciler fen bilimleri ile ilgili birçok temel kavramı ya anlamada zorlanmakta ya da yanlış öğrenmektedir (Gilbert vd., 1982; Driver ve Erickson, 1983; Treagust vd., 2000). Griffiths ve Preston (1992) ise yaptıkları çalışmada, öğrencilerin büyük çoğunluğunun fen bilimleri ile ilgili birçok kavramı yeterli şekilde öğrenemediğini, bu kavramlar arasında bağlantı kuramadığını, kavramları ve bilgileri ezberleyerek öğrenme yoluna gittiğini ve bundan dolayı da yanlış kavrama sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade etmişlerdir. Eğitim sürecinde kullanılan ders kitabının niteliğinin artırılması ile Fen bilimleri dersinde istenilen başarıya ulaşmak mümkün olabilecektir. Derslerde en temel kaynak olarak kullanılan ders kitaplarının niteliğinin artması derslerin daha verimli geçmesini sağlayarak öğrencilerin kavram ve bilgileri daha kolay anlamlandırabilmesini sağlayacaktır. Etkili bir ders kitabının en önemli özelliği, ülkede benimsenen öğretim programı ile uyumlu planlanmış olmasıdır (Morgil ve Yılmaz, 1999). Bunun yanında Bir ders kitabının ne kadar etkili bir materyal olduğunu ise kitabın fiziksel özellikleri (fiziksel standartlara uyumu), eğitsel planı (içerik-sunum sıralaması), görsel özellikleri ve dil-anlatım (ifade gücü)- imlâ gibi dört temel konuda araştırarak anlayabilmek mümkündür (Ünsal ve Güneş, 2004).

Ders kitapları ülke tarafından benimsenen öğretim programlarına paralel olarak bilgileri düzenler ve bir planlama süreci sonunda öğrencilere sunar. Bu nedenle ders kitapları eğitimde tamamlayıcı bir unsur vazifesi de görmektedir(Ünsal ve Güneş, 2002)

Ders kitapları hedeflenen kazanımlara paralel olarak öğretim programlarındaki derslerin içeriği ile ilgili bilgileri öğrencilere sunan ayrıca öğrencilere pekiştirme, sınavlara hazırlama ve öğrenme hızlarına uygun çalışma olanağı sağlayan, kullanışlı bir öğretim aracı olarak ifade edilebilir (Sezer ve ark, 2008).

Literatür taraması yapıldığında ders kitaplarının içerik, görsel tasarım, etkinlik, benzetme, Dil ve anlatım, gibi birçok yönüyle incelendiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da literatürde bulunan 2002 ve 2022 yılları arasında dergi parkta yayınlanan makaleler doküman analizi ile incelenecektir. Araştırmanın, fen bilimleri ders kitaplarındaki incelenen alanları yada incelenmesi yapılabilir alanları tespit etmede faydalı olacağı beklenmektedir. Çalışmamızın araştırma soruları şunlardır.

- 1.Fen bilgisi ders kitapları ile ilgili yayınlanan makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
- 2.Fen bilgisi ders kitapları ile ilgili yayınlanan makalelerin çalışma yöntemleri dağılımı nasıldır?
3. Fen bilgisi ders kitapları ile ilgili yayınlanan makalelerde incelenen makalelerin okul türü dağılımı nasıldır?
4. Fen bilgisi ders kitapları ile ilgili yayınlanan makalelerde ders kitabının incelendiği yönlere göre dağılımı nasıldır?

YÖNTEM

Nitel araştırma, olayların bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılmıştır. Doküman analizi, araştırmacının müdahalesi olmadan kaydedilmiş metinleri ve görselleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir (Kıral, 2020).

Çalışmada incelenen makale çalışmaları başlık, çalışma yılı, çalışma yöntemi, çalışmada ders kitabının hangi yönünün incelendiği, çalışmada incelenen kitabın okul türlerinin bulunduğu bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo ile verilerin betimsel istatistikleri çıkarılmıştır

Örneklem

Araştırmada Bu çalışmanın örneklemini 2002-2022 yılları arasında dergiparkta 21.03.2022 tarihinde yayında olan fen bilgisi ders kitapları konulu 73 makale oluşturmaktadır. Dergipark sitesinde veri tabanında bulunan arama alanına 'Fen Bilgisi', 'Ders Kitabı' ve 'Kitap inceleme' kelimeleri yazılarak arama yapılmıştır.

Veri Toplama Süreci

Araştırmada incelemeye alınan 73 makale çalışma yılı, çalışmanın yöntemi, çalışmada incelenen kitabın okul türü ve çalışmada ders kitabının incelenme alanlarının bulunduğu bir makale inceleme formu oluşturulmuştur. Bu formdan yararlanılarak istatistiki veriler elde edilmiştir. Çalışmamızda incelenen makaleler 2002 ile 2022 yılları arasında yapılan ve halen dergi parkta sitesinde yayınlanmış olan 73 makale ele alınmıştır. Araştırmanın verileri doküman inceleme yöntemleri ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Doküman inceleme, araştırılması amaçlanan durumla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak ifade edilmektedir (Çepni, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Araştırmacı ve bir uzman tarafından makale inceleme formunda bulunan her bir maddeye göre bütün makalelerin içerik analizleri bağımsız bir şekilde yapılmış ve yapılan analizler karşılaştırılıp güvenilirlik düzeyi hesaplanmıştır. Bu çalışma için ulaşılan güvenilirlik düzeyi, $[Görüş\ birliğı / (Görüş\ birliğı + Görüş\ ayrılığı) \times 100]$ formülü ile hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Bu çalışmada güvenilirlik %84 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik düzeyinin %70 ve üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994).

BULGULAR

Çalışma ile fen bilgisi ders kitapları ile ilgili yayınlanan makalelere ait bulgular makalenin yılı, makalelerdeki çalışma yöntemi, makalede ele alınan fen bilgisi ders kitabının hangi yönünün incelendiği ve makale çalışmasında incelenen kitabın okul türü bilgileri grafikler şeklinde verilmiştir.

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Aşağıdaki grafik incelendiğinde ders kitaplarının incelendiği makale çalışması sayısı son yıllarda ilk yıllara göre ara ara düşüş gösteren yıl olsa da genel olarak artış gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında 10 adet makale ile en fazla yayım yapılan yıl olmuştur. Buna karşın 2006 ve 2014 yıllarında ders kitaplarının incelendiği makale çalışması olmamıştır.

Grafik 1: İncelenen makalelerin yayımlandığı yıllara göre dağılımı

Makalelerin Çalışma Yöntemleri Dağılımı Nasıldır?

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi fen bilgisi ders kitabı incelemesinin yapıldığı makale çalışmalarının büyük bir çoğunluğu (%70'i) nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi

ile yapıldığı görülmektedir. Toplam nitel araştırma sayısı ise 64 (%88) olarak tespit edilirken Nicel çalışma yöntemi ile yapılan çalışma sayısı 7(%10)dir. Karma çalışma yöntemi olarak kullanılan çalışma sayısı ise sadece 2(%3)dir.

Grafik 2: İncelenen makalelerin çalışma yöntemi ve desenlerine göre dağılımı

Makalelerde İncelenen Ders Kitabının Okul Türü Dağılımı Nasıldır?

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü yayımlanan makalelerde incelenen fen bilgisi ders kitabının 53 tanesi (%72,6) ortaokul kitabı, 12 tanesi (%16,43) ilkokul kitabı ve 8 tanesi (%10,95) de hem ilkokul hem de ortaokul seviyesinde kitaplar incelenmiştir.

Grafik 3: Makalelerde incelenen ders kitabının okul türü dağılım grafiği

Makalelerde Ders Kitabının İncelendiği Yönlere Göre Dağılımı

Yapılan doküman analizi verilerine göre aşağıdaki grafik ile verilen sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre ders kitabının incelendiği makalelerin 15 tanesinde konu, kazanım-içerik incelemesi yapılmıştır. En çok çalışma bu alanda yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu alanı kitabın genel durum değerlendirilmelerinin yapıldığı 13 makale takip etmektedir. Devamında ise kitaplarda etkinliklerin incelendiği 12 makale gelmektedir. En az inceleme ise ölçme değerlendirme, deney laboratuvar güvenliği ve dijital alt yapı alanlarıdır.

Grafik 4: Ders kitabının incelendiği yönlere göre makale sayıları

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

2002 yılından 2022 yılının mart ayına kadar dergi park sitesinde fen bilgisi ders kitaplarıyla ilgili yayınlanan makalelerin ele alındığı bu doküman analizi çalışmasına göre;

Fen bilgisi ders kitaplarının incelendiği makale sayısının 2000'li yıllardan itibaren giderek artış eğiliminde olduğu göze çarpmaktadır. Bunun sebebinin 2005 yılında öğretim programımıza giren yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmaya başlanması olduğu söylenebilir. Çünkü ders kitaplarında 2005 yılına kadar öğrenciyi derse katma çalışmaları olsa da ders kitapları bu yıla kadar bilginin öğrenciye doğrudan verildiği kaynaklar olarak işlev görmektedir. Ders kitabı inceleyen makale sayısı yapılandırmacı yaklaşıma uygun kitaplar hazırlayabilmek için artmış olabilir.

İncelenen makalelerin %87'sinde nitel yöntem kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmacıların büyük çoğunluğunun bu yöntemi kullanmasında ders kitaplarının doküman olarak ele alınmış olması ile daha detaylı ve bütüncül bir araştırma yapmayı düşünmeleri etkili olmuştur. Makalelerin %10 unda nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmalarda anket formunun veri toplama aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Araştırmaların %3'ünde ise karma yöntem kullanılmıştır.

Okul türlerine göre dağılım bulguları incelendiğinde ortaokul Fen Bilgisi ders kitaplarının üzerinde daha çok araştırma yapıldığı görülmektedir. Ortaokulun 4 yıl olması, ilkökulda fen bilgisi derslerinin sadece 3. ve 4. sınıflarda yer alıyor olması ortaokul ders kitaplarının daha çok araştırılmasına sebep olmuş olabilir.

Bir diğer bulgu incelenen çalışmalarda fen bilgisi ders kitaplarının hangi yönünün incelendiğidir. Bu inceleme sonucunda görülmüştür ki en çok kitabın içerik, konu ya da kazanım başlığında araştırma yapılmıştır. Eroğlu Doğan, E ve arkadaşları, (2020)'nin aynı konuda tez ve makalelerin incelediği çalışmanın sonuçlarına göz attığımızda da bu araştırma sonuçlarına paralel sonuçların elde edildiği görülmektedir.

2010 yılından itibaren Dünya da ve ülkemizde teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenilikleri getirmiştir. Ülkemizde de etkileşimli tahta, tablet, akıllı telefon kullanımı son derece yüksektir. Teknoloji gelişirken ders kitaplarının da teknolojik donanıma sahip olması beklenmektedir. Ancak bu şekilde eğitim süreci çağa uyum sağlamış olacaktır. Yapılan araştırma bulgularına baktığımız zaman dijital donanım açısından kitapların makale çalışmalarıyla yeteri kadar incelenmediği göze çarpmaktadır. Yaşadığımız pandemi süreci de göstermiştir ki ders kitapları derslerin dijital ortamlarda ve uzaktan yapılmasına elverişli olacak şekilde esnek olabilmelidir.

Ders kitaplarının niteliği arttığı takdirde fen bilgisi derslerinde öğrenci başarısı da artacaktır. Öğrencilerin teknolojik donanıma sahip kitaplar sayesinde ders kitaplarına karşı ilgileri artacaktır. Bunun da başarıyı getirmesi beklenmektedir.

Araştırmacılara Fen bilgi ders kitapları ile ilgili çalışmalarında özellikle ders kitaplarını dijital donanım bakımından incelemeleri tavsiye edilmektedir.

KAYNAKÇA

Chiapetta, e.l. Fillman, d.a & sethna, h (1991). “A Method to Quantify Major Themes of Scientific Literacy in Science Textbooks”, *Journal of Research in Science Teaching*, 28 (8), 713-725.

Driver, R. and Erickson, G. (1983). Theories in action some theoretical and empirical issues in the study of students’ conceptual frameworks in science. *Studies In Science Education*, 10, 37.

Eroğlu Doğan, E., Ekinci, R. & Doğan, D. (2020). Fen Bilimleri Ders Kitapları ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi . *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* ,9(5), 3479-3499 . DOI: 10.15869/itobiad.734864

Gilbert, J. K., Osborne, J. and Fensham, P. J. (1982). Children’s science and its consequences for teaching. *Science Education*, 66, 623.

Griffiths, A. K. and Preston, K. R. (1992). Grade 12 students’ misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. *J. Res. Sci. Teach*, 29, 611-628.

Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 16(1), 163-176.

Kıral, B . (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Siirt Üniversitesi .Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 8 (15) , 170-189 .

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *An expanded sourcebook: qualitative data analysis (second edition)*. Thousand oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Morgil, F.İ. ve Yılmaz, A. (1999). Lise X. sınıf kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. *BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 1(1), 26-40

Oğuzkan, F. (1993). *Eğitim terimleri sözlüğü* (1. baskı). Ankara: Emel Matbaacılık.

Ünsal, Y., ve Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak m.e.b ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 107-120

Ünsal, Y., ve Güneş, B. (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB lise 1.sınıf fizik ders kitabına eleştirel bir bakış. *Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 305-321.

Sadoski, M. (2001). Resolving the effects of concreteness on interest, comprehension, and learning important ideas from text. *Educational Psychology Review*, 13(3), 263-281.

Sezer, S., Yıldırım, F., Mat, M., Yıldız, E., Çalışır, E., 2008. İlköğretim 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı İncelemesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Nobel Yayınları, Ankara,974s.

Soong, B.C & Yager, R.E (1993). “The Inclusion of STS Material in the Most Frequently Used Secondary Science Textbook in the U.S”, *Journal of Research in Science Teaching*, 30 (4), 339-349.

Stern, L., & Roseman, J. E. (2004). Can middle-school science textbooks help students learn important ideas? Findings from project 2061’s curriculum evaluation study: Life science. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(6), 538–658.

Yıldırım, A., Şimşek,H., 2008. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* Seçkin Yayıncılık, Ankara, 366s